

AMBIENTALIZAÇÃO DO PRÉDIO CAMPUS BACABAL

ENVIRONMENTAL INTEGRATION OF THE BACABAL CAMPUS BUILDING

Gyzeli Santos da Silva*

Fernando da Silva Sena†

Sarah Lima Costa‡

Leonice Araujo Lima**

Andressa De Sousa Lima††

Lara Witória Alves dos Anjos‡‡

Rose Mary Soares Ribeiro***

RESUMO

O projeto "Ambientalização do Prédio Campus Bacabal", desenvolvido pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), visa implantar uma Agenda Ambiental conforme os princípios da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P). A iniciativa busca reduzir impactos socioambientais, promover o consumo consciente de recursos naturais e fortalecer a qualidade de vida no ambiente acadêmico. A metodologia inclui diagnóstico ambiental, avaliação da percepção ambiental e ações voltadas ao uso racional de água e energia, gestão de resíduos e capacitação da comunidade acadêmica. A execução contempla programas como o PURA (Uso Racional da Água), PURE (Energia) e campanhas como "Adote Uma

* Curso de Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Maranhão - UEMA Campus Bacabal. Email: stsgyzeli@gmail.com.

† Curso de Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Maranhão - UEMA Campus Bacabal. Email: fernandobasss18@gmail.com.

‡ Curso de Enfermagem Bacharelado, Universidade Estadual do Maranhão - UEMA Campus Bacabal. Email: sarahcosta@uema.edu.br.

** Curso de Engenharia Civil Bacharelado, Universidade Estadual do Maranhão - UEMA Campus Bacabal. Email: leoni@gmail.com.

†† Curso de Enfermagem Bacharelado, Universidade Estadual do Maranhão - UEMA Campus Bacabal. Email: andlima@gmail.com.

‡‡ Curso de Enfermagem Bacharelado, Universidade Estadual do Maranhão - UEMA Campus Bacabal. Email: witoriaanjos@gmail.com.

*** Departamento de Ciências Exatas e Naturais UEMA - Campus Bacabal. Email: rosemaryjovita@gmail.com.

Caneca" e "Nosso Papel", além da gestão de resíduos químicos. A comunicação ambiental é reforçada por meio do podcast "PodAmbiental" e atividades educativas. Ações de saúde também foram integradas, como as campanhas do "Novembro Azul" e "Dezembro Vermelho", aliando saúde pública e sensibilização ambiental. Os resultados demonstram avanços concretos, como a redução de resíduos, promoção de eventos culturais sustentáveis, reaproveitamento de materiais, criação de áreas verdes e o uso de sementes como lembranças no acolhimento de calouros. O projeto também inclui o combate à dengue e planejamento estratégico contínuo, envolvendo a participação ativa da comunidade acadêmica. A proposta evidencia que a sustentabilidade no ambiente universitário é viável por meio de ações integradas, educação ambiental, gestão responsável e inovação social. Com isso, o Campus Bacabal consolida-se como referência regional em práticas sustentáveis, promovendo uma cultura ambiental sólida e transformadora.

Palavras-chave: Sustentabilidade; Educação ambiental; Administração pública; Campus universitário; Práticas sustentáveis.

ABSTRACT

The project "*Environmental Integration of the Bacabal Campus Building*", developed by the State University of Maranhão (UEMA), aims to implement an Environmental Agenda in accordance with the principles of the Environmental Agenda for Public Administration (A3P). The initiative seeks to reduce socio-environmental impacts, promote the conscious use of natural resources, and enhance the quality of life within the academic environment. The methodology includes an environmental diagnosis, assessment of environmental perception, and actions focused on the rational use of water and energy, waste management, and training the academic community. Implementation encompasses programs such as PURA (Rational Use of Water), PURE (Energy), and campaigns like "Adopt a Mug" and "Our Paper," in addition to the management of chemical waste. Environmental communication is strengthened through the podcast "PodAmbiental" and educational activities. Health actions have also been integrated, including the "Blue November" and "Red December" campaigns, aligning public health and environmental awareness. The results show tangible progress, such as waste reduction, promotion of sustainable cultural events, material reuse, creation of green areas, and the use of seeds as welcome gifts for new students. The project also includes mosquito control efforts and ongoing strategic planning, with active participation from the academic community. The initiative demonstrates that sustainability in the university environment is feasible through integrated actions, environmental education, responsible management, and social innovation. As a result, the Bacabal Campus has established itself as a regional reference in sustainable practices, fostering a strong and transformative environmental culture.

Keywords: Sustainability; Environmental education; Public administration; University campus; Green practices.

1 INTRODUÇÃO

O tema gestão ambiental ganhou espaço nos meios de comunicação que vêm dando destaque especial às iniciativas voltadas para o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento da consciência ecológica em diferentes camadas e setores da sociedade mundial, acaba por envolver também o setor da educação, a exemplo das instituições de Ensino Superior. Essas instituições públicas devem ser referência na adoção de medidas que visem à redução de impactos socioambientais negativos, o consumo consciente com racionalização do dinheiro público e a minimização dos impactos nocivos ao meio ambiente e à sociedade, com a redução de emissões do efeito estufa, diminuição da geração de resíduos e promoção de condições de trabalho decentes. Nesse sentido, o projeto "Ambientalização do prédio Campus Bacabal" objetiva-se em implantar uma Agenda Ambiental em consonância com os princípios adotados pela A3P para que a UEMA – Campus Bacabal, possa corrigir e diminuir os impactos gerados.

2 METODOLOGIA

O projeto está sendo desenvolvido na Universidade Estadual do Maranhão, Campus Bacabal, em parceria com a Superintendência de Gestão Ambiental (SGA) e a Assessoria de Gestão Ambiental (AGA). O desenvolvimento foi dividido nas seguintes etapas:

- Diagnóstico Ambiental:

Será realizada uma avaliação abrangente abordando gerenciamento de resíduos, consumo de energia, áreas verdes, uso da água, mobilidade sustentável e conscientização ambiental. Os resultados serão compilados em

um relatório para a comissão AGA do Campus, incluindo recomendações pertinentes.

- Avaliação da Percepção Ambiental:

Ações alinhadas aos eixos temáticos da A3P/MMA baseados nos 5 R's (Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar, Recusar), focando no uso racional de recursos naturais, gestão adequada de resíduos e qualidade de vida no ambiente de trabalho.

- Uso racional dos Recursos Naturais e Bens Públicos:

Programas como a PURA (Uso Racional da Água), PURE (Uso Racional de Energia), e a campanha "Adote Uma Caneca" para reduzir o uso de copos descartáveis.

- Gestão adequada dos resíduos gerados:

Projetos como "Nosso Papel" e "Gestão de Resíduos Químicos" visando a correta destinação e tratamento dos resíduos.

- Qualidade de vida no ambiente acadêmico.

Ações para melhorar o conforto ambiental a satisfação dos colaboradores, como paisagismo e manutenção de áreas verdes e ações de saúde para toda a comunidade acadêmica.

- Sensibilização – Podcast (POD-AMBIENTAL):

Criação de um podcast semanal para promover a conscientização ambiental na comunidade acadêmica.

- Capacitação e Formação de Recursos Humanos:

Reuniões quinzenais para capacitação de bolsistas em temas como gerenciamento de resíduos, educação ambiental e trabalho em equipe.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

O atual padrão intensivo de utilização de recursos naturais para aumentar os índices de produção e as taxas de consumo, associado à gestão inadequada dos resíduos sólidos têm aumentado de forma significativa e os impactos negativos sobre o meio ambiente (MMA, 2014). De acordo com a A3P/MMA, consumir de forma sustentável, na maioria dos casos, significa mudar os hábitos e valores sociais, com o intuito de reduzir desperdícios, minimizar os impactos ambientais negativos e ampliar os benefícios para a comunidade. No sentido de fortalecer esse processo implantaremos programas, a fim de planejar, estimular a reflexão e mudança de atitudes dos envolvidos para que os mesmos possam compreender e incorporar em suas atividades rotineiras, os critérios necessários são fortalecimento da gestão socioambiental. No entanto, nenhum projeto ambiental, atingirá resultados eficazes se não houver um investimento maciço em educação, se não houver mudança de hábito quanto à correta destinação e reciclagem de materiais. Segundo Mayor (1998), a educação é a chave do desenvolvimento sustentável e autosuficientes. A educação deve ser fornecida a todos os membros da sociedade, de tal maneira que cada um se beneficie de chances reais de instruir ao longo da vida.

4 OBJETIVOS

4.1 Geral

Implantar um projeto de Agenda Ambiental em consonância com os princípios adotados pela A3P para que a UEMA possa corrigir e diminuir os impactos gerados.

4.2 Específicos

- Realizar um diagnóstico ambiental;
- Avaliar a percepção ambiental dos usuários;
- Classificar, qualificar e quantificar os resíduos químicos e sólidos nos prédios escolhidos;
- Identificar possíveis melhorias de gerenciamento dos resíduos identificados;
- Incentivar a utilização de forma racional dos recursos, combatendo o desperdício e promovendo a redução do consumo;
- Encaminhar os resíduos identificados para a destinação correta;
- Contribuir para a sensibilização a respeito do consumo de bens e qualidade do meio ambiente;
- Propor ações de sustentabilidade com base no diagnóstico.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto possibilitou realizar ações de sustentabilidade ambiental no prédio do Campus Bacabal- MA, por meio da implementação de métodos e práticas sustentáveis e de variadas áreas, que visam diminuir os impactos ambientais gerados pelas atividades realizadas no local, para trabalhar a metodologia de melhoria de qualidade da comunidade acadêmica, as práticas de saúde e as ações. Assim como o podcast denominado de PodAmbiental, uma abordagem nova, mas que vem se destacando e obtendo resultados positivos, tendo em vista que o projeto ambientalização do prédio do campus bacabal é um projeto que já vem sendo aplicado a alguns anos e tendo resultados satisfatórios em nosso campus.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, realizou-se o planejamento estratégico para execução das ações no dia 08/11/2023, quando ocorreu a primeira reunião do projeto. Posteriormente, houve um planejamento para organizar as ações que iriam ser executadas nos meses de novembro e dezembro de 2023, onde o foco principal foi executar a metodologia proposta no projeto e a ação de melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho, foi executada com ações específicas para conscientização na área da saúde.

Em novembro, houve a campanha do "Novembro Azul", dedicada à conscientização sobre o câncer de próstata. Voluntários distribuíram lembranças e informativos destacando a importância dos exames para os funcionários e docentes do campus. No mesmo mês ocorreu um levantamento sobre os gastos com a água e a possível implementação da reutilização das águas do ar condicionado.

Em dezembro, o projeto concentrou-se no "Dezembro Vermelho", voltado à prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Foi organizada uma série de palestras com alunos e docentes da área de saúde e demais cursos, enfatizando a prevenção e o uso de preservativos. Além disso, foram realizados testes de saúde em parceria com a regional de saúde, disponibilizados para os participantes das palestras e também para todos os discentes e funcionários do campus em diferentes turnos.

No mesmo mês, o projeto colaborou com o projeto de cultura do campus para realizar o primeiro Festival de Natal, incluindo shows, teatro, concurso e arrecadação de alimentos para famílias necessitadas. Essa iniciativa cultural também integrou a metodologia do projeto, que visa melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho no campus, abrangendo áreas como saúde, educação e cultura.

Durante janeiro e fevereiro de 2024, período de férias dos discentes, docentes e alguns funcionários, o projeto realizou reuniões para a preparação e discussão para a criação do podcast "Pod Ambiental", planejando sua execução. (Figura1).

FIGURA 1 Organização e gravação do podcast.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Além disso, os voluntários realizaram ações para reduzir focos de mosquitos da dengue no campus, especialmente durante o período chuvoso. Também foram implementadas iniciativas ambientais e sustentáveis em preparação para o acolhimento dos calouros, onde foram utilizadas como lembranças sementes de girassóis, foram reaproveitadas também materiais que seriam descartados para elaboração de placas, além da criação de um espaço verde no campus. (Figura 2).

FIGURA 2 Entrega de lembranças com sementes de girassóis no acolhimento acadêmico.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

7 REFERÊNCIAS

- MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: instrumento de responsabilidade socioambiental na administração pública. Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental. Brasília: MMA, 2014. <https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/proteger/biblioteca/PlanodeGerenciamentodeResduosSlidos_InstrumentodeResponsabilidadeSocioambientalnaAdministraoPblica.pdf>.
- OLIVEIRA, I.; GADELHA, F. E. A. A gestão ambiental e a análise do uso racional e ecologicamente correto dos recursos naturais e seus processos no Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará. *Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental*, v. 18, n. 1, p. 43–56, 2014. <<https://periodicos.ufsm.br/reget/article/download/10324/pdf/0>>.
- SANTOS, E. C. G.; MOURA, J. M.; FERNANDES, A. T. Estudo de caso para aplicação da Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P no IFMT – Campus Cuiabá Bela Vista. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL, 3., Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais. Anais do Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental de Goiânia, 19 a de novembro, 2012.
- ZÄHLER, P. J. M. Agenda Ambiental (A3P) no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: uma proposta. 2007. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação Ambiental) – SENAC/DF, Brasília, 2007.